
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920439>

УДК 5.9.5

Родионова И.В.

Родионова Инга Викторовна, преподаватель кафедры дефектологии, русского языка и социальной работы, Ставропольский государственный медицинский университет, Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 8. E-mail: rodichienga@mail.ru.

Проблемы становления и сохранения государственного русского языка

Аннотация. Статья посвящена проблеме становления и сохранения государственного русского языка. Автор раскрывает характерные свойства государственного языка как неотъемлемого признака государства, главные аспекты существования и развития русского языка. В статье выделены проблемы и негативные тенденции, возникающие в процессе использования русского языка и пути их преодоления. Ставится вопрос о правильном пользовании языком путем сохранения и защиты русского государственного языка.

Ключевые слова: государственный язык, общество, официальное общение, государство, лексика, литературные нормы.

Rodionova I. V.

Rodionova Inga Viktorovna, Lecturer of the Department of Defectology, Russian Language and Social Work, Stavropol State Medical University, Russia, 355017, Stavropol, Pushkin, 8 E-mail: rodichienga@mail.ru.

Problems of formation and preservation of the state Russian language

Abstract. The article is devoted to the history of the state language. The author reveals the characteristic properties of the state language as an integral feature of the state, the main aspects of the existence and development of the Russian language. The article lists the problems and negative trends that arise in the process of using the Russian language and ways to overcome them. The question is raised about the correct use of the language, by preserving and protecting the Russian state language.

Key words: state language, society, official communication, state, vocabulary, literary norms.

Русский язык – это национальный язык русского народа, русской нации, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. А.С. Пушкин писал, что русский язык как «материал словесности, язык сла-

вяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими». Более 100 миллионов людей используют русский язык, это один из шести распространенных языков мира.

Это не только язык великого народа, это и язык межнационального общения, на котором общаются выходцы из бывших республик Советского Союза.

Рассматривая русский язык как государственный, обратимся к истории, когда в Российской империи не было специального закона о русском языке или закона об употреблении местных языков и наречий. И только в 1906 г. был зафиксирован правовой статус русского языка как общегосударственного языка, который определялся как язык общегосударственный и обязательный в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях [Свод Законов Российской Империи, 1906].

В Советском Союзе также не существовало законодательных актов, касающихся регулирования языковой жизни в многонациональном государстве. В 1990 г. в Законе СССР «О языках народов СССР», русский язык приобрел статус официального (не государственного) языка [Закон СССР от 24 апреля 1990 г., ст. 4].

В конце 1991 г. впервые русский язык был объявлен государственным языком, а в 1998 г. и в 2002 г. в Закон «О язы-

ках народов РСФСР» были внесены изменения, и был принят Государственной Думой как Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации» [4].

Одновременно с этим установление статуса государственного языка в России происходит сложно, так как Россия имеет статус федеративного многонационального государства. Трудности возникают вследствие необходимости защиты прав национальных меньшинств в области языковых отношений.

Действие закона распространяется на официальные регулируемые коммуникативные сферы. Языковое законодательство действует только на территории данного государственного образования или в межгосударственных организациях [6].

В 1993 году Конституция Российской Федерации закрепила за русским языком статус государственного языка Российской Федерации и одновременно предоставила республикам право устанавливать свои государственные языки (ст. 68).

По данным исследований 2020 года, на русском языке в мире говорят 258 млн. человек, он занял 5 место с индексом 2,78, в перечне ведущих языков мира, уступив место английскому, испанскому, французскому, китайскому языкам, что говорит о высокой конкурентоспособности русского языка (рис. 1).

Рис. 1. Индекс конкурентоспособности языков.

Русский язык стал не только государственным и национальным, на нем общаются представители республик России и жители других стран. Так, например, в КЧР государственный язык – русский,

второй язык – черкесский. В Осетии второй язык – осетинский, а в КБР – 95,6% владеют русским, а кабардинским и балкарским языком соответственно 1,7% и 1,31%. В Республике Саха (Якутия) 2 язы-

ка являются государственными: якутский и русский языки, в Республике Беларусь тоже два государственных языка – русский и белорусский. В качестве иностранного русский язык изучают в Китае (до 100 вузов и школ). По оценкам Министерства образования КНР, сотрудничество с РФ к 2020 г. должно выйти на уровень создания новых совместных магистратур, научных лабораторий и центров.

Если выделить характерные свойства государственного языка как неотъемлемого признака государства, то правомерно назвать следующие:

1. Государственный язык – это язык обязательного официального общения внутри государства (деятельность государственных органов, в делопроизводстве, в избирательной документации государственного масштаба и т.п.);

2. Государственный язык – это язык официальных документов государства (паспорта, удостоверения личности, военные билеты, дипломы и свидетельства решения, приговоры

3. Государственный язык – это язык официальных процедур, осуществляемых от имени государства.

Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть главнейшие аспекты существования и развития русского языка:

1. русский язык – одна из основ всей русской культуры, национальное достояние, защищенное государством;

2. это объект информационной безопасности страны;

3. русский язык связан с развитием интеллектуального потенциала, обеспечивает информационную безопасность.

В контексте заявленной темы необходимо раскрыть роль русского языка в напряженных условиях глобализации и информатизации общества. В период кризиса современного общества, характеризующегося большим потоком непроверенной информации, неформальными течениями, демократизацией, лояльностью, в процессе культурного взаимодействия, в средствах массовой информации все чаще встречается свободное использование язы-

ка [3]. И это создает в свою очередь целый ряд проблем и негативных тенденций, среди которых можно выделить: безграмотность; чрезмерное использование иностранных слов; вульгарное и нецензурное словоупотребление; жаргонизация речи; низкий уровень культуры речи; искаженный язык интернет-общения. И как следствие, это разрушительно действует на язык и его литературные нормы. Искаженные слова, как и ошибочное написание, становятся нормой, легко запоминаются и в дальнейшем закрепляются в письменной речи.

Вострикова Р.В. предлагает посмотреть на эту проблему с другой стороны, призывая не быть столь категоричным в этой ситуации, утверждая, что «язык не деградирует, не распадается, а переходит в новую стадию, на иной уровень, по мере того как общество адаптируется в новой эпохе коммуникаций» [2]. Однако, отклонения от литературных норм находят отражение не только в процессе общения, в литературе, но и в СМИ, в которых недопустимы быстрый темп речи, ненормативная лексика, чрезмерное использование невербальных средств, которые поддерживают модное речевое раскованное поведение [1].

Как же сохранить и не потерять наш великий русский язык? Не допустить загрознения и гибели языка? В современной лингвистике отмечается процесс, регламентирующий нормы языка и определяющий возможность регулирования языка государством. В связи с этим возникает вопрос о способах контроля языка, одним из которых является языковая норма [5].

Говоря о русском языке как необходимом инструменте обеспечения целостности страны, как элементе политической, экономической и культурной стороны жизни России, показателе общей культуры нации и культуры отдельной личности, правомерно ставить вопрос о сохранении и защите русского государственного языка, правильном пользовании, избавления от засорения англицизмами, повышении языковой культуры. А это означает, что сле-

дует проявлять активную гражданскую сознательность и сопричастность к обще-

му делу сохранения национального достояния – русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимирова Т.Е. Русский язык в школе: испытание глобализацией // Интеграция образования. 2013. № 4. С. 94-95.
2. Вострикова Р.В. Русский национальный язык// Инновационная наука. №4/2016. С. 86-94.
3. Колин К. К. Русский язык и актуальные проблемы национальной безопасности России и стран Евразии // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 1. С. 38-48.
4. Ляшенко Н.В. Русский язык как государственный язык российской федерации: (Теорет.-правовые аспекты). М.: Граница, 2005. 199 с.
5. Матвеева ЕЕ. Становление государственного языка в России (фонетический аспект) // Язык и культура. Барнаул, 2004. С.165-170.
6. Орешкина М. В. Новые тенденции в российском законодательстве о русском языке // Языковая политика и языковые конфликты в современном мире. М., 2014. С. 199-208.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vladimirova T.E. Russian language at school: the test of globalization // Integration of education. 2013. No. 4. pp. 94-95.
2. Vostrikova R.V. Russian national language// Innovative Science. No. 4/2016. pp. 86-94.
3. Kolin K. K. Russian language and actual problems of national security of Russia and the countries of Eurasia // Knowledge. Understanding. Ability. 2008. No. 1. pp. 38-48.
4. Lyashenko N.V. Russian as the state language of the Russian Federation: (Theory.-legal aspects). M.: Border, 2005. 199 p.
5. Matveeva HER. Formation of the state language in Russia (phonetic aspect) // Language and culture. Barnaul, 2004. pp.165-170.
6. Oreshkina M. V. New trends in Russian legislation on the Russian language // Language policy and language conflicts in the modern world. M., 2014. pp. 199-208.

Для цитирования:

Родионова И.В. Проблемы становления и сохранения государственного русского языка // Гуманитарный научный вестник. 2023. №4. С. 1-4. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/04/Rodionova.pdf>